

УДК 342.413

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/26>

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

©Аманалиев У. О., ORCID: 0000-0002-7438-8752, SPIN-код: 9833-2091,
д-р юрид. наук, Киргизский государственный юридический университет,
Кыргызстан, г. Бишкек, aurmato@mail.ru

ACTUAL PROBLEMS IN THE ELECTION SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC

©Amanaliyev U., ORCID: 0000-0002-7438-8752, SPIN-code: 9833-2091,
Dr. habil., Kyrgyz State Law University, Kyrgyzstan, Bishkek, aurmato@mail.ru

Аннотация. Автор, в данной статье дает понятие избирательной системы и рассматривает конституционные основы избирательной системы Киргизской Республики. Рассматривал вопросы выбора депутатов Жогорку Кенеша. Также, для решения проблемных вопросов автором проведен сравнительный анализ избирательной системы ближних и дальних зарубежных государств. Автор в данной статье отметил, что действующая избирательная система способствует безответственности народных представителей. Во-первых, депутат был включен в список с условием согласия с избирательной программой политической партии. Во-вторых, исключение из партии своего представителя, обладающего мандатом, и оставление его в парламенте равносильно неоправданию доверия избирателей. В этом случае партия или народный представитель, исключенный из партии, но все еще работающий в парламенте, прежде всего остаются защищать собственные интересы, а не народа. В результате чего можно утверждать, что у народного представителя, обладающего депутатским мандатом, в парламенте нет ответственности перед избирателями. Предлагаемая автором система будет способствовать развитию передовой юридической мысли в достижении принципов равенства, справедливости и поисках эффективной власти. Данная система сочетает в себе преимущества пропорциональной и мажоритарной системы, устраняет, насколько это возможно, их отдельные недостатки. При преференциальных выборах граждане получают возможность голосовать как на мажоритарных выборах, но голоса проигравших и выигравших будут учитываться, и складываться в общую партийную копилку. Если будет проведена реформа по предлагаемой избирательной системе, то открывается дорога в парламент известным и честным людям, которые имеют заслуги перед народом и страной, хорошую репутацию, деловую подготовку и имеют свою гражданскую позицию.

Abstract. The author, in this article, gives the concept of the electoral system and examines the electoral system of the Kyrgyz Republic. He considered the issues of choosing deputies of the Supreme Council (Zhogorku Kenesh). Also, to solve problematic issues, the author conducted a comparative analysis of the electoral system of neighboring and distant foreign countries. Also, the author in this article noted the irresponsibility of the people's representatives. Firstly, the deputy was included in the list subject to agreement with the election program of a political party. Secondly, the exclusion of a representative with a mandate from the party and leaving him in

parliament is tantamount to unjustified voters' confidence. In this case, the party or people's representative, expelled from the party, but still working in parliament, first of all remains to protect their own interests, not the people. As a result, it can be argued that the people's representative, who has a deputy mandate, has no responsibility to voters in parliament. The proposed system, the author will develop advanced legal thought in achieving the principles of equality, justice and the search for effective power. This system combines the advantages of a proportional and majority system, eliminates, as far as possible, their individual disadvantages. In preferential elections, citizens are given the opportunity to vote as in a majoritarian election, but the votes of the losers and winners will be counted and put into a common party piggy bank. If we carry out the reform of the proposed electoral system, then the road opens to the parliament for well-known and honest people who have merit to the people and the country, a good reputation, business training and have their own citizenship.

Ключевые слова: выбор, избирательная система, преференция, кумулятивный вотум, демократия, коалиция, политическая партия, пропорциональная система, мажоритарная система.

Keywords: choice, electoral system, preference, cumulative vote, democracy, coalition, political party, proportional system, majority system.

Со дня обретения независимости в Кыргызской Республике прошли несколько раз выборы. Наряду с выборами, Кыргызская Республика прошла через исторически сложные периоды. За этот период было высказано много идей и предложений о выборах и избирательной системе, в данном направлении принято множество законодательных актов и в целях совершенствования избирательной системы внесены изменения и дополнения в Конституцию - наш основной закон государства.

Как говорится «дьявольская игра» выборов, каждый раз при проведении выборов, обществом или государственными органами предпринимались попытки изменить избирательную систему с внедрением новых механизмов эскалации.

На сегодняшний день данный вопрос также находится в центре внимания общественности. Будет правильным сказать, что основной его причиной являются парламентские выборы 2020 года. Первоочередной основой для их подготовки являются нормативные правовые акты. В соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» от 20 июля 2009 № 241 Конституция - нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных отношений, создающий правовую основу для принятия законов и других нормативных правовых актов является Кыргызской Республики [1, с. 124].

Конституция Кыргызской Республики, принятая 27 июня 2010 г, в полной мере отражает избирательную систему страны. В частности, в соответствии с п. 2 ст. 70 Конституции, парламент будет избираться по пропорциональной системе [2].

Что означает анализ системы выборов, определяемый в Конституции, и избирательная система? Какая избирательная система нужна для Кыргызстана в будущем? Рассмотрим эти вопросы, с научной точки зрения.

В правовой науке избирательная система рассматривается в широком и узком смысле.

В широком смысле избирательная система понимается как совокупность общественных отношений, складывающихся по поводу формирования органов государственной власти и местного самоуправления посредством реализации избирательных прав граждан. Эти процессы происходят в период с назначения даты выборов до опубликования итогов голосования.

Узкое понимание избирательной системы — это метод распределения мандатов среди кандидатов на основании результатов голосования [3, с. 243].

В соответствии с порядком распределения голосов мандаты дать кандидату или партии избирательные системы делятся на следующие виды:

- мажоритарная избирательная система;
- пропорциональная избирательная система;
- смешанная избирательная система.

Согласно мажоритарной избирательной системе (далее — МИС), кандидат для участия в выборах по своему избирательному округу или в общем по стране должен набрать большинство голосов избирателей.

МИС активно используется в таких странах как Англия, Франция, США, Япония, Индия и т.д.

Принципы МИС в союзное время применялись в избирательной кампании от уровня сельских депутатов до общесоюзного уровня. К примеру, по таким принципам были проведены выборы депутатов СССР в 1937-1938 годах и первый съезд народных депутатов СССР в 1989 году и депутаты легендарного парламента — Верховного Совета 12 созыва Кыргызской ССР. В последующем, в период обретения независимости депутаты 1 и 3 созывов Жогорку Кенеша были избраны [4, с. 24].

Депутаты Жогорку Кенеша указанных созывов Отунбаева Р. И., Жээнбеков С. Ш., Текебаев О. Ч., Матибраимов А. М., Атамбаев А. Ш., Мадумаров А. К., Сариев Т. А., Жапаров С. и другие известные политики согласно принципам МИС были избраны непосредственно народом и заручившись их поддержкой, показали, что были сильнейшими на политической арене.

В мировой практике есть два вида МИС:

- абсолютное большинство;
- относительное большинство.

По абсолютному большинству — 50% от общего количества голосов и необходимо иметь плюс 1 голос.

По относительному большинству из числа кандидатов считается избранным тот кандидат, который набрал большинство голосов. В этом если случае кандидат набрал один голос выборы считаются состоявшимися.

Преимуществами МИС можно рассматривать следующие аспекты:

- МИС является универсальной. Таким образом могут проводиться выборы индивидуального лица или корпоративной структуры органов государственной власти;

- в МИС указывается конкретный кандидат, а конкуренция состоит между кандидатами. Избиратели имеют возможность голосовать за кандидатов по критическим взглядам. Другими словами, при выборе кандидатов, имеется возможность определить выбор вне зависимости от какой-либо партийной принадлежности;

- в МИС граждане, который не является членом партии, имеет возможность участвовать в выборах, также создаются реальные условия, в которых он может выиграть выборы;

- мандат, предоставленный избирателями кандидату, повышает независимость однопартийной системы. Это является источником власти народа (избирателей), но установлено, что это не партийная структура.

Следующая форма избирательной системы — это пропорциональная избирательная система (далее — ПИС).

ПИС представительных органов государственной власти и местного самоуправления, образуемых по партийным спискам.

В девятнадцатом веке был сформирован ПИС наряду с формированием политических партий и их развитием.

Сегодня, особенно в странах, которые имеют парламентскую форму правления, ПИС активно развивается. Распределение депутатских мандатов в ПИС осуществляется в результате участия политических партий в выборах. В этом случае политические партии участвуют в выборах через партийный список кандидатов. Партийный список может принимать форму закрытого или открытого партийного списка.

По списку, составленном в закрытом виде, избиратели голосуют не за конкретного кандидата, а за партийный список, составленный политической партией. Каждая партия, преодолевшая порог процентного показателя, согласно набранным голосам, получает возможность иметь пропорциональное количество мандатов. В качестве примера можно привести статью 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 2 июля 2011 г №68 [4, с. 97].

В списке открытого типа публикуются имена всех кандидатов, включенных в список политической партии. В этом случае, в зависимости от способа голосования, избиратели голосуют за партию или кандидата.

В соответствии с п. 2 ст. 70 Конституции Кыргызской Республики Жогорку Кенеш Кыргызской Республики избирается по пропорциональной системе [1, с. 34]. Это означает, что список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по пропорциональной системе, как уже упоминалось выше, определяется через партийные списки кандидатов и политические партии. Также, в соответствии с п. 2 ст. 60 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 2 июля 2011 г №68 право выдвигать списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша имеют политические партии, прошедшие в установленном порядке государственную регистрацию и перерегистрацию [5, с. 14].

ПИС в Кыргызстане по общереспубликанскому избирательному округу начала применяться с ноября 2007 г.

В Кыргызской Республике депутаты IV, V, VI созывов завладели депутатскими мандатами на основе партийных списков общереспубликанского избирательного округа.

Бытует мнение, что депутаты Жогорку Кенеша, избранные по партийным спискам, работают не в интересах народа, а ради интересов какой-либо политической партии. Депутаты парламента также согласны с этим мнением. Так, например, в программе радио «Марал» из цикла «Избирательные законы и рекомендации президентской группы» вице-спикер Кыргызской Республики Касымалиева А., подтвердила такие высказывания. Касмалиева А., по этому поводу говорит: «У нас наблюдается раскол всякий раз при

формировании коалиционного правительства. Я войду, я выйду, моя квота, вице-преьера буду я назначать. В случае недовольства сразу оправляем в отставку Правительство...» [6].

Таким образом, на основе анализа можно прийти к следующему выводу.

Во-первых, согласно в Конституции Кыргызской Республики, народные представители, имеющие депутатские мандаты по партийным спискам, формально, с юридической точки зрения считаются народными представителями, фактически они на основании закона по партийным спискам обладают депутатским мандатом в качестве партийного представителя.

Во-вторых, если опираться на политико-правовой мандат депутата Жогорку Кенеша, то на основании анализа нормативных правовых актов выявляется, что они не имеют никакой ответственности перед избирателями. Поскольку депутат Жогорку Кенеша имеющий депутатский мандат, был включен в партийный список с полным одобрением предвыборной программы политической партии, то и голоса избирателей были не за конкретного кандидата, а в целом за партию по списку.

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 65 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 2 июля 2011 г №68 депутат исключается из фракции, и его полномочия досрочно прекращаются [5, с. 16]. Возможно депутат, исключенный из фракции не согласен с мнением партии? Это может быть связано с тем, что депутат говорил горькую правду, не так ли? В любом случае политическая партия, принявшая такое решение, и депутат, имеющий мандат в качестве представителя этой политической партии, не могут оправдать доверие избирателей.

Во-первых, депутат был включен в список с условием согласия с избирательной программой политической партии.

Во-вторых, исключение из партии своего представителя, обладающего мандатом, и оставление его в парламенте равносильно неоправданию доверия избирателей.

В этом случае партия или народный представитель, исключенный из партии, но все еще работающий в парламенте, прежде всего остаются защищать собственные интересы, а не народа. В результате чего можно утверждать, что у народного представителя, обладающего депутатским мандатом, в парламенте нет ответственности перед избирателями. Следовательно, нет механизма, определяющего ответственность депутатов, избранных народом, Жогорку Кенеша перед собственным народом. Поскольку в соответствии со ст. 7 Закона Кыргызской Республики «О статусе депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», принятого в 2008 году, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики поддерживают связь с избирателями и рассматривают жалобы избирателей [7, с. 3]. Здесь отношения, выстраиваемые между избирателями и депутатами парламента, всего лишь выражают связь между ними. В Законе не предусмотрены механизмы отчетности депутатов перед народом.

В-третьих, на основании вышеупомянутых законов, отсутствует прямая связь между депутатами и местными жителями. По этой причине, наиболее проблемные вопросы регионов остаются без рассмотрения, а если и рассматриваются, то благодаря освещению в средствах массовой информации или через неправительственные организации.

Принимая во внимание вышеуказанные мнения, ожидается необходимость внесения изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики.

Во-первых, мы должны перейти от пропорциональной избирательной системы к смешанной избирательной системе. Поскольку мы являемся демократическим государством, нам нужно сохранить основные принципы политического плюрализма. Однако в демократическом государстве власть принадлежит народу, не так ли?! Но пропорциональная

избирательная система не позволяет народу в полной мере пользоваться своей властью. Не дает возможности непосредственно и в полной мере реализовать свои права, закрепленные в Конституции. Наше предложение: сохранить пропорциональную избирательную систему и укрепить путь развития политических партий, и в то же время, необходимо обратить внимание на предоставление возможности народу в качестве источника власти избирать конкретного кандидата.

Поэтому наше предложение: введение смешанной избирательной системы. С введением смешанной избирательной системы, иными словами, с использованием мажоритарной избирательной системы, мы сможем сохранить сущность и значение слова «демократия». Демократия — это «народная власть». Тогда как народная власть — непосредственно избираемый народом конкретный кандидат, должен взять на себя бремя общих интересов народа, а не соблюдать интересы политической партии. Народные представители несут ответственность за создание условий для развития государства. Кроме того, с введением смешанной избирательной системы, избирательная система будет создавать возможность дополнять недостатки одного кандидата другим. По смешанной избирательной системе проводятся парламентские выборы немецкого парламента Бундестаг, парламента Российской Федерации — Государственной Думы и в других странах.

Следующее предложение, Жогорку Кенеш состоит из двух палат, с общим количеством депутатов 65. Из них 25 депутатов избираются в Законодательную палату, в то время как 40 депутатов - в Палату народных представителей.

Депутат Законодательной палаты ПИС на основе партийных списков, обладает мандатом депутата. Тем временем основными функциями Законодательной палаты является принятие законов. Таким образом, качество принимаемых законов могло бы быть лучше, их работа могла бы иметь значительные выгоды для населения.

Вместе с тем обеспечивается открытое формирование партийных списков и избиратели имеют возможность получения широкой информации о том, кого они избирают. В этом случае имеется возможность выбора конкретного кандидата или политической партии. Другими словами, обеспечивается кумулятивное голосование в выборах или ввод преференциальной системы.

Кумулятивное голосование редко встречается в системе многомандатных выборов. В этом случае избиратели имеют право отдать количество голосов, соответствующее количеству кандидатов. Также они могут отдать все свои голоса за одного кандидата или распределить их среди других кандидатов. При преференциальной системе (приоритет, высокая оценка) избиратель может выразить предпочтение одному из кандидатов, включенных в бюллетень, и отдать свой выбор, указав фамилию кандидата.

Во второй структуре парламента депутаты предлагаемой Палаты народных представителей избираются по мажоритарной избирательной системе. Во время организации таких выборов, должна быть принята во внимание численность населения в регионе. На данный момент статистическая информация о численности населения, проживающего в районах, по отношению к распределению депутатских мандатов Палаты народных представителей Жогорку Кенеша по одномандатным округам рассчитывается следующим образом (приблизительно):

Названия регионов	Численность населения	Депутатские мандаты
Баткенская область	525,1	4
Джалал-Абадская область	1 214,4	6
Иссык-Кульская область	489,8	4
Нарынская область	287,0	3
Ошская область	1 341,9	6
Таласская область	263,5	3
Чүйская область	941,1	5
г. Бишкек	1 027,2	6
г. Ош	299,5	3

С введение Палаты народных представителей проблемные вопросы регионов будут рассматриваться и решаться в приоритетном порядке. Многие вопросы решались бы на местах. Сегодня проблемы регионов не решаются своевременно, на данное обстоятельство обратила свое внимание вице-спикер парламента Касымалиева А., при рассмотрении в парламенте вопроса по урану.

Следует отметить, что Палата народных представителей могла бы работать на общественных началах, с проведением своих заседаний посредством применения Интернет - технологий. Такое нововведение в настоящее время является направлением развития новых технологий по всему миру, также считается, что данный фактор будет способствовать развитию регионов и реализации принятых государственных программ в данном направлении. Состав депутатов Палаты народных представителей может состоять из числа депутатов, вышедших из народа, достойных людей, молодежи, истинных представителей народа, умеющих должным образом защищать интересы своего народа.

Список литературы:

1. Конституция Кыргызской Республики. Б: Типография. 2017. 124 с.
2. Закон Кыргызской Республики от 20 июля 2009 г №241 «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики».
3. Сооданбеков С. С., Укушев М. К. Конституционное право Кыргызской Республики: (общая и особенная части). Б. 2001. 243 с.
4. Курманов З. К. Пособие для политических партий по правовым основам участия в выборах и партийному строительству. Б. 2014. 24 с.
5. Конституционный закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 2 июля 2011 г №68.
6. Радио «Марал», программа «Айлампа». Режим доступа: <http://maralfm.kg/>
7. Закон Кыргызской Республики от 18 декабря 2008 г №267 «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

References:

1. Konstitutsiya Kyrgyzskoi Respubliki (2017). Bishkek. 124.
2. Zakon Kyrgyzskoi Respubliki ot 20 iyulya 2009 g №241 “O normativnykh pravovykh aktakh Kyrgyzskoi Respubliki”.
3. Soodanbekov, S. S., & Ukushev, M. K. (2001). Konstitutsionnoe pravo Kyrgyzskoi Respubliki: (obshchaya i osobennaya chasti). Bishkek. 243.

4. Kurmanov, Z. K. (2014). Posobie dlya politicheskikh partii po pravovym osnovam uchastiya v vyborah i partiinomu stroitel'stvu. Bishkek. 24.
5. Konstitutsionnyi zakon Kyrgyzskoi Respubliki «O vyborah Prezidenta Kyrgyzskoi Respubliki i deputatov Zhogorku Kenesha Kyrgyzskoi Respubliki» ot 2 iyulya 2011 g №68.
6. Radio “Maral”, programma “Ailampa”. Rezhim dostupa: <http://maralfm.kg/>
7. Zakon Kyrgyzskoi Respubliki ot 18 dekabrya 2008 g №267 “O statuse deputata Zhogorku Kenesha Kyrgyzskoi Respubliki”.

*Работа поступила
в редакцию 14.01.2020 г.*

*Принята к публикации
19.01.2020 г.*

Ссылка для цитирования:

Аманалиев У. О. Актуальные проблемы в избирательной системе Киргизской Республики // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №2. С. 241-248. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/26>

Cite as (APA):

Amanaliyev, U. (2020). Actual Problems in the Election System of the Kyrgyz Republic. *Bulletin of Science and Practice*, 6(2), 241-248. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/26> (in Russian).